

SISTEMUL DUBLIN: PROSPECTIVE ȘI PERSPECTIVE PENTRU POLITICA EUROPEANĂ PRIVIND STATUTUL REFUGIAȚILOR

Igor BUCATARU

doctor, conferențiar universitar,

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații internaționale, Științe Politice și Administrative,
Departamentul Științe Politice și Administrative

e-mail: igorbucataru@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-1624-2798>

Sistemul Dublin este sistem de reglementare european care stabilește statul-membru responsabil pentru examinarea cererii de azil. Acesta consolidează protecția acordată solicitanților de azil pe parcursul procesului de determinare a statului responsabil de examinarea cererii și aduce clarificări cu privire la normele care reglementează relațiile dintre statele UE.

Convenția de la Dublin a fost semnată la Dublin, Irlanda la 15 iunie 1990 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 1997 pentru primii 12 semnatari. Tratatul a fost extins și la alte state membre ale UE și la unele țări din afara Uniunii Europene. Convenția de la Dublin a fost înlocuită cu Regulamentul nr. 343/2003 al Consiliului (Regulamentul Dublin II). Valabilitatea acestuia s-a încheiat la 16 martie 2003. Dublin III a intrat în vigoare în iulie 2013 și conține proceduri solide pentru protecția solicitanților de azil și îmbunătățește eficiența sistemului.

În ciuda criticilor la reglementări, considerăm că un sistem de reglementare unic este vital și natural pentru UE, în special în perioadele de criză.

Cuvinte-cheie: *Convenția de la Dublin, refugiat; azil; solicitant azil; protecție juridică; management de criză; asistență; acces la procedura de azil; tratare egală.*

THE DUBLIN SYSTEM: PROSPECTIVES AND PERSPECTIVES FOR THE EUROPEAN REFUGEE STATUS POLICY

The Dublin Regulation establishes the Member State responsible for the examination of the asylum application. The criteria for establishing responsibility run, in hierarchical order, from family considerations, to recent possession of visa or residence permit in a Member State, to whether the applicant has entered EU irregularly, or regularly.

The Dublin Convention was signed in Dublin, Ireland on 15 June 1990, and first came into force on 1 September 1997 for the first 12 signatories. The Treaty has been extended to other EU Member States and some countries outside the European Union. The Dublin Convention was replaced by Council Regulation No 343/2003 (Dublin II regulation). Its validity ended on 16 March 2003. The Dublin III entered into force in July 2013 and it contains sound procedures for the protection of asylum applicants and improves the system's efficiency.

Despite the criticisms of the regulations, we believe that a single regulatory system is vital and natural for the EU, especially in times of crisis.

Keywords: *Dublin Regulation; refugees; asylum application; applicant; protection; crisis management mechanism; national asylum system; equal assistance; access to asylum procedures.*

SYSTÈME DE DUBLIN: PERSPECTIVES ET PERSPECTIVES POUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE DES RÉFUGIÉS

Le système de Dublin est le système réglementaire Européen qui détermine l'état membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il renforce la protection des demandeurs d'asile pendant le processus de détermination de la personne responsable de l'examen de la demande et clarifie les règles régissant les relations entre les états de l'UE.

La convention de Dublin a été signée à Dublin, en Irlande, le 15 juin 1990 et est entrée en vigueur le 1er septembre 1997 pour les 12 premiers signataires. Le traité a également été étendu à d'autres États membres de l'UE et à certains pays en dehors de l'Union Européenne. La Convention de Dublin a été remplacée par le règlement no. Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (règlement Dublin II). Sa validité a expiré le 16 mars 2003. Dublin III est entré en vigueur en juillet 2013 et contient des procédures robustes pour la protection des demandeurs d'asile et améliore l'efficacité du système. Malgré les critiques à l'égard de la réglementation, nous pensons qu'un système réglementaire unique est vital et naturel pour l'UE, en particulier en période de crise.

Mots-clés: *Convention de Dublin, réfugié; asile; demandeur d'asile; protection juridique; gestion de crise; assistance; accès à la procédure d'asile; égalité de traitement.*

ДУБЛИНСКИЙ РЕГЛАМЕНТ: НАМЕРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ

Дублинский Регламент представляет собой европейскую систему регулирования, которая устанавливает государство-члена ЕС, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища. Регламент укрепляет защиту просителей убежища на протяжении всего процесса установления государства, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища и вносит ясность в нормы, регулирующие отношения между странами-членами ЕС.

Дублинская Конвенция была подписана 15 июня 1990 года в Дублине, Ирландия, и вступила в силу (для 12 ее подписантов) 1 сентября 1997 года. Положения Конвенции распространялись и на другие страны Евросоюза, а также на отдельные государства, не являющимися членами ЕС. Дублинская Конвенция была заменена Регламентом Совета за номером 343/2003 (Дублинский Регламент – II). Его срок действия истек 16 марта 2003 года. Дублин – III вступил в силу в июле 2013 года и содержит солидный комплекс процедур по защите лиц, представивших ходатайства о предоставлении убежища, а также существенно повышает эффективность системы.

Несмотря на критические замечания в адрес Регламента, считаем, что единая система регулирования имеет жизненно важное и естественное значение для ЕС, особенно в кризисные периоды.

Ключевые слова: *Дублинская Конвенция; беженец, убежище; проситель убежища; юридическая защита; кризисный менеджмент; помощь; доступ к процедуре предоставления убежища; равное (одинаковое) ко всем отношение.*

Sistemul european comun de azil

Începând cu anul 1999, Uniunea Europeană a depus eforturi pentru instituirea unui sistem european comun de azil (SECA) și pentru îmbunătățirea actualului său cadru legislative, Azilul se acordă persoanelor care fug de acte de persecuție sau de vătmări grave. Dreptul la azil este un drept fundamental; acordarea acestuia reprezintă o obligație internațională prevăzută în Convenția privind

protecția refugiaților încheiată la Geneva în 1951 [6]. Necesitatea reglementării unificate a fost identificată de către oficialii europeni încă în anii 80 ai sec. al XX-lea. Odată cu intensificarea proceselor de globalizare, de diferențiere a dezvoltării economice dintre state și a cataclismelor politice pe fundalul cărora s-au intensificat valurile de refugiați, devenise clar că se impune o coordonare a politicilor față de solicitanții de azil.

Într-un spațiu al frontierelor deschise și al liberei circulații, este necesară o abordare comună în materie de azil pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Azilul nu trebuie să reprezinte o loterie. Statele membre ale UE, conform SECA, au responsabilitatea comună de a asigura primirea solicitanților de azil într-un mod demn, garantând faptul că aceștia sunt tratați în mod echitabil și că situația lor este examinată în baza unor standarde uniforme, astfel încât, indiferent de statul vizat de solicitant, rezultatul să fie similar.

Misiunea SECA este de a stabili standard comune pentru acceptarea refugiaților valabile pentru toate statele europene pe de o parte, dar și cu respectarea drepturilor universale prevăzute refugiaților. La modul nemijlocit se referă la [14, p.3]:

- decizii mai echitabile, mai rapide și de o mai bună calitate în materie de azil. Solicitanții de azil cu nevoi speciale vor beneficia de sprijinul necesar pentru a-și explica cererea și va fi asigurat un nivel sporit de protecție, în special pentru minorii neînsoțiți și pentru victimele torturii.

- condițiile de primire asigură faptul că există condiții materiale umane de primire (de exemplu, cazare) pentru solicitanții de azil din întreaga Uniune Europeană (UE) și că drepturile fundamentale ale persoanelor vizate sunt pe deplin respectate. În plus, aceasta garantează faptul că detenția nu este aplicată decât ca măsură de ultimă instanță.

- clarificări cu privire la motivele de acordarea/neacordarea protecției internaționale. În același timp, aceasta va permite îmbunătățirea accesului la drepturile și la măsurile de integrare destinate persoanelor care beneficiază de protecție internațională.

Sistemul european comun de azil (denumit în continuare „SECA”) cuprinde un număr de măsuri, inclusiv regulamente, care urmăresc determinarea rapidă a statului membru responsabil de examinarea cererii de azil a unei persoane. Aceste măsuri sunt cunoscute în mod colectiv sub denumirea „sistemul Dublin” [13] – după numele orașului în care au fost

semnate principalele acte normative ale UE în domeniul reglementării politicilor privind refugiații ce solicită azil în statele UE. Atunci când un resortisant al unei țări terțe are legături mai mult de cu un stat membru (de exemplu deoarece intră în Uniunea Europeană printr-un stat membru, dar formulează cererea de azil în alt stat), este necesar să se determine care stat este responsabil de examinarea cererii sale de azil. Criteriile pentru determinarea statului membru responsabil sunt stabilite într-o ierarhie strictă în Regulamentul Dublin III. Dacă statul membru în care este formulată o cerere de azil consideră, pe baza acestor criterii, că alt stat membru este responsabil pentru soluționarea cererii, primul stat poate solicita celui de al doilea să îl reprimească (sau să îl preia) pe solicitant. După stabilirea acestui aspect, examinarea cererii de azil este guvernată de normele stabilite în actul SECA relevant.

Convenția de la Dublin (Dublin I)

Primul document al UE ce a pus bazele unor reglementări europene comune valabile pentru toate statele membre ale UE a fost Convenția de determinare a statului responsabil cu examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre ale Comunității Europene (Convenția de la Dublin din 1990) [5, p.1], care stabilea criteriile privind țările competente pentru a prelucra o cerere de azil. Regulamentul era aplicat de toate statele membre ale UE, precum și de Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein.

Convenția Dublin a fost semnată în anul 1990, dar a intrat în vigoare în 1997. Ea a fost un răspuns la fluxul masiv de persoane care solicitau azil, în parte din cauza colapsului Uniunii Sovietice și a diverselor conflicte existente în Balcani (Bosnia, Kosovo). La baza sistemului Dublin I se afla principiul autorizării: statul membru care a autorizat intrarea solicitantului de azil pe teritoriul UE este responsabil de procedura de azil ce urmează.

Conform Convenției Dublin, un stat este obligat să proceseze o cerere de azil în următoarele cazuri:

- un membru direct al familiei solicitantului de azil a primit deja statutul de refugiat;
- țara în cauză a acordat anterior o viză validă pentru persoana care solicită protecție internațională;
- sau solicitantul a intrat în spațiul comunitar prin teritoriul respectivului stat membru.

Din cauza dificultății statelor membre de a depista solicitanții de azil care depuseseră deja o cerere în alt stat membru, implementarea nu a fost unitară.

Regulamentul Dublin II

Către începutul anilor 2000, după extinderea hotarelor UE, dar și în contextul creșterii continue a numărului de refugiați a apărut necesitatea de a consolida și dezvolta baza normativă a politicii UE în problema refugiaților. Regulamentul Dublin II (2003) [9, p.1] propune adăugări și modificări la ierarhia criteriilor pentru determinarea responsabilității unui anumit stat membru și asigură o procedură accelerată de transfer a solicitanților de azil între statele membre.

Principiul de bază al Regulamentului Dublin II este acela că responsabilitatea de examinare a unei cereri revine, în primul rând, statelor membre care au jucat cel mai important rol în ceea ce privește intrarea și șederea solicitantului pe teritoriul UE [14, p.7]. Printre elementele noi, comparativ cu Convenția din 1990, introduse de noul Regulament Dublin se numără [1]:

- aplicarea unui mecanism de avertizare timpurie, de pregătire și de gestionare a situațiilor de criză, vizând abordarea cauzelor profunde ale disfuncționalităților sistemelor naționale de azil sau ale problemelor rezultate în urma unor presiuni speciale;

- implementarea unei serii de dispoziții privind protecția solicitanților, precum interviul personal obligatoriu, garanții pentru minori (inclusiv o descriere detaliată a factorilor care ar trebui să stea la baza evaluării celor mai bune interese ale unui copil) și posibilități extinse de reunificare a familiei;

- posibilitatea utilizării căilor de atac în scopul de a suspenda executarea transferului până la pronunțarea unei hotărâri și garantarea dreptului unei persoane de a rămâne pe teritoriu pe durata așteptării pronunțării unei hotărâri de către un tribunal privind suspendarea transferului înainte de pronunțarea unei hotărâri;

- obligația de a asigura asistență juridică gratuită la cerere;

- posibilitatea ca solicitanții de azil care, în anumite cazuri, ar putea fi considerați imigranți clandestini și returnați în baza Directivei privind returnarea [7] să fie tratați în conformitate cu procedura Dublin – asigurând astfel persoanelor respective o protecție mai mare decât în cazul aplicării Directivei privind returnarea;

- stabilirea limitelor temporale a procedurii de reacționare la solicitare de azil. Întreaga procedură Dublin nu poate dura mai mult de 11 luni pentru preluarea unei persoane sau de 9 luni pentru transferarea acesteia.

După 2011, în contextul creșterii numărului de solicitări de azil din partea refugiaților pe fundalul războiului civil din Siria, a crescut presiunea și asupra procedurii Dublin instituită prin Regulamentul din 2003. A început să iasă la iveală că mecanismul stability agravează în special situația statelor de la frontierele UE, care și trebuiau să-și asume practic exclusiv prelucrarea cererilor de azil. Povara respectivă a determinat tensiuni în interiorul UE, care s-au întesit către 2015. În aceste condiții s-a prefigurat necesitatea modificării mecanismelor sistemului Dublin II.

Regulamentul UE (Dublin III)

Regulamentul Dublin III a fost aprobat de Parlamentul European în 26 iunie 2013 (Nr. 604) [10] și asigură aplicarea garanțiilor juridice și procedurale în cazul procedurilor de azil pe teritoriul statelor membre ale UE. Este de remarcat că garanțiile juridice și

procedurale nu constă doar în faptul posibilității de a contesta decizia organului național privind cererea de azil. Aceste garanții se referă, inclusiv, la cazurile privind contestarea deciziilor privind transferul solicitanților de azil.

Contextual, au fost operate o serie de modificări semnificative la Regulamentul Dublin II. În scopul unei mai mari clarități, regulamentul a fost reformat, rezultând Regulamentul Dublin III. Preambulul acestuia din urmă include următoarele obiective:

- să instituie o metodă clară și operațională pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil;

- această metodă ar trebui să se întemeieze pe criterii obiective și echitabile atât pentru statele membre, cât și pentru persoanele în cauză;

- ar trebui, în principiu, să facă posibilă determinarea rapidă a statului membru responsabil, astfel încât să se garanteze accesul efectiv la procedurile pentru acordarea protecției internaționale și să nu se compromită obiectivul prelucrării rapide a cererilor de protecție internațională;

- pe baza primei etape a instrumentelor SECA, efectuând, în același timp, îmbunătățirile necesare, pe baza experienței acumulate, privind eficacitatea sistemului de la Dublin și protecția oferită solicitanților în temeiul respectivului sistem, ar trebui să se prevadă o „verificare a adecvării” cuprinzătoare, prin efectuarea unei evaluări bazate pe dovezi, care să acopere efectele juridice, economice și sociale ale sistemului de la Dublin, inclusiv efectele acestuia asupra drepturilor fundamentale;

- protecția efectivă a drepturilor persoanelor vizate ar trebui garantată prin stabilirea garanțiilor juridice și a dreptului la o cale de atac eficientă în ceea ce privește deciziile legate de transferurile către statul membru responsabil în conformitate în special cu drepturile recunoscute la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [3]. Pentru a se asigura respectarea dreptului internațional,

dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unor astfel de decizii ar trebui să cuprindă atât examinarea aplicării prezentului regulament, cât și a situației de drept și de fapt din statul membru către care solicitantul este transferat.

Discuții privind necesitatea aprobării Regulamentului Dublin IV

Cu regret, prevederile Regulamentului Dublin III nu au fost acceptate de o bună parte din statele UE, nemulțumite de conținutul actului normativ, dar și considerând că nu este unul echitabil și care ar reflecta situația de moment. Valul de refugiați din anii 2015-2016 a readus în prim plan subiectul refugiaților și a responsabilității colective vs. individuale în prelucrarea cererilor de către membrii UE. Conform datelor publicate de Uniunea Europeană, Italia a înregistrat un număr de 30.755 cereri de azil doar în anul 2015, Grecia - 7.475 cereri de azil în aceeași perioadă, o creștere de 30% față de anul precedent, iar Ungaria - 98.072 cereri de azil, înregistrând o creștere de 1290% față de anul precedent [12].

Conform Dublin III cererea de azil trebuie să fie prelucrată de statul de frontieră unde refugiatul ajunge, în acest sens Italia, Grecia și Ungaria au fost statele cele mai afectate, care către sfârșitul anului 2015 au declarat că nu vor respecta prevederile regulamentare și vor permite refugiaților să migreze spre interiorul UE. Germania și-a asumat la prima etapă majoritatea efortului, însă în prim plan apăruse ideea realocării refugiaților între statele membre ale UE, prin distribuirea unor cote proporțional unor indicatori specifici (PIB, populație, capacități etc.).

Sub imperiul normelor actuale, solicitanții de azil nu sunt tratați în mod uniform la nivelul întregii UE și procentul deciziilor pozitive în materie de azil variază de asemenea în mod semnificativ. Drept urmare, solicitanții de azil se deplasează prin Europa și solicită

azilul în țările în care consideră că vor avea șanse mai mari să li se acorde protecție internațională.

Deși numeroase state au recunoscut în 2015 că Dublin III nu funcționează în condițiile imigrației în masă, statele membre ale UE nu au reușit să cadă de acord asupra reformării acestui sistem. Cei mai reticenți față de reamplasarea refugiaților în baza de cote sunt statele UE din centru și est.

După trecerea perioadei mai critice din 2015-2016, după ce valul de refugiați s-a redus, statele UE au revenit la subiectul reformării mecanismului de acceptare și redistribuire a refugiaților. Pe parcursul anilor 2017-2018 a existat un dialog continuu între statele membre atât la nivel de Comisie Europeană cât și la nivel de Parlament european.

Astfel în iunie 2018 Comisia Europeană a depus Consiliului European spre analiză un set de 7 propuneri legislative pentru a îmbunătăți normele UE în materie de azil [11]:

1) reforma sistemului Dublin pentru a ameliora modul în care sunt repartizate cererile de azil între statele membre și pentru a garanta prelucrarea rapidă a cererilor;

2) consolidarea Regulamentului Eurodac pentru a îmbunătăți baza de date a UE privind amprentele digitale ale solicitanților de azil;

3) crearea unei veritabile agenții a UE pentru azil;

4) înlocuirea directivei privind procedurile de azil cu un regulament, pentru a armoniza procedurile UE și a reduce diferențele dintre statele membre în ceea ce privește ratele de recunoaștere;

5) înlocuirea Directivei privind condițiile pentru protecția internațională cu un regulament pentru a armoniza standardele de protecție și drepturile solicitanților de azil;

6) reforma Directivei privind condițiile de primire pentru a se asigura că solicitanții de azil pot beneficia de standarde de primire armonizate și demne;

7) crearea unui cadru de relocare al UE permanent.

În cele ce urmează am dori să atragem atenția asupra principalelor aspecte ale reformării sistemului. În primul rând, propunerea legislativă urmărește să amelioreze Regulamentul Dublin pentru a stabili mai bine un singur stat membru responsabil de examinarea cererii de azil, a asigura o partajare echitabilă a responsabilităților între statele membre prin intermediul unui mecanism de repartizare corectiv și a descuraja abuzurile și a preveni deplasările secundare ale solicitanților în interiorul UE.

În al doilea rând, se propune transformarea actualului Birou European de Sprijin pentru Azil (EASO) într-o veritabilă Agenție a UE pentru azil, responsabilă de asigurarea convergenței în ceea ce privește evaluarea cererilor de protecție internațională și acordarea de asistență operativă și tehnică statelor membre.

În al treilea rând, propunerea legislativă are ca obiectiv instituirea unei proceduri comune pentru toate statele-membre a UE în ceea ce privește protecția internațională. Aceasta va contribui la eliminarea factorilor care incită la introducerea de cereri multiple de azil. Proiectul de reglementare va înlocui procedurile diferite care există în prezent în statele membre cu o procedură mai simplă și va stabili norme mai stricte pentru a preveni abuzurile.

În fine, un alt aspect important se referă la procesul de relocare. Amintim că prin „relocare” se înțelege transferul unor persoane strămutate care au o nevoie clară de protecție internațională, la propunerea Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și în acord cu țara de relocare, dintr-o țară terță către un stat membru, unde acestea vor fi admise și vor primi drept de ședere și orice alte drepturi comparabile celor acordate unui beneficiar de protecție internațională [4, pp.22-23]. Relocarea, în cazul UE vizează prioritar statele membre.

În același timp, având în vedere statele terțe, printre regiunile prioritare pentru relocare se vor număra Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Cornul Africii,

precum și Turcia, acordându-se prioritate țărilor în care se aplică programe regionale de dezvoltare și protecție. Mecanismul urmează să stabilească legături strânse cu aceste programe [2].

Și Parlamentul European (PE) s-a inclus în procesul de reformare a mecanismului de acceptare și redistribuire a refugiaților. Principalele modificări propuse în raportul PE sunt următoarele [8]:

- Cota echitabilă a fiecărui stat membru în cadrul sistemului de transfer se calculează în funcție de PIB și de populație. Solicitanții vor fi transferați prin intermediul sistemului de repartizare corectiv către acele state membre care au primit cei mai puțini solicitanți în raport cu cota lor echitabilă.

- Dacă solicitantul s-a înregistrat în primul stat membru de intrare în Uniune, i se va oferi opțiunea de a alege între cele patru state membre care au primit cel mai mic număr de solicitanți în raport cu cota lor echitabilă.

- Solicitanții vor fi autorizați să se înregistreze ca grupuri de maximum 30 de persoane, oferindu-le posibilitatea să rămână împreună și să fie transferați în același stat membru.

- Să fie eliminată contribuția de solidaritate de 250.000 euro propusă de Comisie, pe ideea că dacă li s-ar permite altor state membre să plătească pentru a ieși din sistem, acest lucru nu ar fi echitabil pentru statele membre din prima linie, iar ca un astfel de sistem să funcționeze, costul retragerii ar trebui să fie atât de ridicat încât să devină disuasiv, fiind profund inechitabil și pentru statele membre cu o economie mai puțin dezvoltată.

- Măsuri coercitive: Refuzul statelor membre din prima linie de a înregistra solicitanți ar implica stoparea transferului solicitanților de pe teritoriul lor. Statele membre care refuză să accepte transferul solicitanților pe teritoriul lor s-ar confrunta cu limitarea accesului la fondurile UE și nu ar putea să utilizeze fonduri UE pentru returnarea solicitanților ale căror cereri de azil au fost respinse.

Concluzie

”Sistemul Dublin” este un complex de măsuri adoptate la nivel de UE ce au drept scop ordonarea și uniformizarea procedurilor de obținere de către refugiați a dreptului la azil în statele membre ale UE. Bazele au fost puse la începutul anilor ‘90 ai sec. al XX-lea, ca urmare a apariției valurilor de refugiați pe fundalul imploziilor geopolitice de la vremea respectivă. În condițiile în care provocările creșteau în intensitate, precum și odată cu lărgirea UE, sistemul de la Dublin s-a perfecționat continuu pentru a face față creșterii valurilor de imigranți. În pofida criticilor aduse reglementărilor, considerăm că un sistem unic de reglementare este unul vital și firesc pentru UE, în special pentru perioadele de criză, când este necesar de a reacționa în mod orchestrat pentru a reuși soluționarea problemelor valurilor de refugiați.

Bibliografie:

1. BAUBOCK, R. Refugee Protection and Burden-Sharing in the European Union. În: JCMS (Journal of Common Market Studies) 2018 Volume 56. Number 1, pp.141-156.
2. Cadrul de relocare al UE: Consiliul este pregătit să înceapă negocierile. Comunicate de presă. <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/15/eu-resettlement-framework-council-ready-to-start-negotiations/> (vizitat – 29.10.2019).
3. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 326, 26.10.2012, p. 391-407.
4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor o Agendă Europeană Privind Migrația. Bruxelles, 13.5.2015, COM(2015) 240 final, p.22-23.
5. Convenția de determinare a statului responsabil cu examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre ale Comunității Europene. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 254, 19.8.1997, p. 1.

6. Convenție privind statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951. În: https://www.unhcr.org/ro/wp-content/uploads/sites/23/2016/12/1951_Convention_ROM.pdf (vizitat - 17.10.2019).

7. Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 348, 24.12.2008, p. 98-107.

8. Notă privind reformarea Regulamentului Dublin. <https://www.laurentiurebega.ro/nota-privind-reformarea-regulamentului-dublin-update-aprilie-2018/> (vizitat – 01.09.2019).

9. Regulamentul (CE) nr.343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 50, 25.2.2003.

10. Regulamentul (UE) Nr.604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 180/31 din 29.06.2013.

11. Reforma normelor UE în materie de azil. <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/ceas-reform/> (vizitat – 17.09.2019).

12. Refugee Crisis – Q&A on Emergency Relocation. 2015. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm (vizitat – 20.10.2019).

13. Sistemul European de Azil – reglementări și probleme. <https://www.openpolitics.ro/sistemul-european-de-azil-reglementari-si-probleme/> (vizitat – 22.09.2019).

14. Sistemul European comun de azil. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.

05.12.2019